

ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ОЛИБ БОРИЛГАН КОМПЛЕКС ТАБИЙ ГЕОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ГЕОЭКОЛОГИК АҲАМИЯТИ (2006-2021 ЙЙ)

Ҳамидов Абдусамад Абдумаликович

Фарғона давлат университети доценти,
Фарғона политехника институти доценти
abdusamadhamidov56@gmail.com

Ҳамидов Феруз Абдусаматович

Фарғона давлат университети қошидаги академик лицей ўқитувчиси

***Аннотация:** Ушбу мақолада Фарғона водийсини 2006-2021 йилларда комплекс табиий географик тадқиқ қилинганлиги ва уларни илмий ва амалий натижалари атрофлича кўриб чиқилганлиги, таҳлил қилинганлиги ва геоэкологик асослари ишлаб чиқилганлиги ҳақида фикрлар юритилган*

***Калит сўзлар:** Табиий география, геоэкология, геофизика, геохимё, ландшафтлар географияси, биогеография, гидрология, ҳайвонлар географияси, тупроқлар географияси, геоэкологик муаммолар, комплекс географик тадқиқотлар.*

***Abstract:** In this article, there are opinions about the complex natural geographical research of the Fergana Valley in 2006-2021, and the scientific and practical results of them were thoroughly reviewed, analyzed, and the geoecological basis was developed.*

***Key words:** Natural geography, geoecology, geophysics, geochemistry, landscape geography, biogeography, hydrology, animal geography, soil geography, geoecological problems, complex geographic research*

КИРИШ.

Ўтган асрнинг бошида Фарғона водийсида табиат компонентларини тадқиқ қилиш рекогноцировка характерида олиб борилган бўлса, аср ўртасига келиб ҳам илмий, ҳам амалий мақсадларда олиб борила бошлади. Аср охирига келиб эса, олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг характери бир мунча

ўзгариб, геоэкологик йўналиш тусини олди. XXI-аср бошига келиб эса умуман тадқиқотлар геоэкологиялашди.

Бу тадқиқотлар динамикасини ўрганиш бўйича Фарғона водийсида махсус илмий изланишлар олиб борилмаган. Ўрта Осиё, Ўзбекистон ҳудудида олиб борилган тадқиқотларда ўрганилаётган ҳудуд бўйича қисқа маълумотлар бериб ўтилган.

Фарғона водийсининг табиати мураккаб бўлганлиги сабабли олиб борилган компонентлар бўйича ҳамда комплекс тадқиқотлар натижаларини умумлаштириш асосида қатор қонун ва қонуниятлар аниқланган, турли хил илмий ишлар ва тасаввурлар шаклланган. Комплекс географик тадқиқотларда регионал тарихий географик изланишларга, илмий ғоя ва тасаввурларнинг шаклланиш ва ривожланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Бундай изланишлар, одатда соф илмий географик тадқиқотларнинг энг муҳим қисми сифатида қаралган. Чунки тарихий географик изланишлар фан ривожланишининг назарий, амалий, таълимий табақаларини ўз ичига олади [1].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Хусусан, олиб борилган табиат компонентлари бўйича комплекс тадқиқотларни чуқур илмий таҳлил қилиш, ҳудудда юзага келган геоэкологик вазиятларнинг сабаблари, оқибатлари аҳамиятини ўрганиш асосида водий ҳудудининг геоэкологик ҳолатини яхшилаш борасида амалга оширилиши мумкин бўлган чоратadbирлар тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга қўллаш ҳозирда бу мавзунинг долзарблигидан далолат беради.

Тектоник тузилиши ва палеогеографиясини ўрганиш:

Фарғона чўкмасини тектоник тузилишини илк бор И.В.Мушкетов (1886) ўрганган. Кейинчалик В.Н.Вебер (1910, 1929, 1937), Д.И.Мушкетов (1912, 1928) К.П.Каллицкий (1914, 1915), А.В.Пейве (1938), О.С.Вялов (1947), Н.П.Васильковский (1948), А.И.Суворов (1954), Б.А.Петрушевский (1948),

О.А.Рижков (1955, 1962, 1964), ва бошқалар (1964), М.Б.Орловский ва бошқалар (1960) тадқиқ қилишган.

Фарғона ботиғининг палеогеографик ривожланишини Д.В.Наливкин (1926, 1930), Н.М.Синицин (1946, 1960), Д.П.Резвой (1954, 1959), О.Н.Халецкая (1965), Н.Е.Минакова (1966), Г.Ф.Тетюхин (1961), М.Н.Гриднев (1971), Г.А.Каледа (1953-1960) ва бошқалар тадқиқ қилишган.

Геоморфологик тузилишининг ўрганилганлиги:

Фарғона водийсининг геоморфологик тузилишини ўрганиш илк бор И.В.Мушкетов (1886), Д.В.Наливкин (1887), Д.И.Мушкетов ва бошқалар (1912) томонидан амалга оширилган. Улар ҳудуд орографияси, асосий геоморфологик элементларини геологик тараққиёт билан боғлиқлиги тўғрисидаги бирламчи илмий фикрларни асослашган.

В.Н.Вебер (1910, 1930) нинг адир рельефи ва ёйилма конусларнинг генезиси бўйича илмий ғоялари ҳозирга қадар ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Унинг фикрича, шунингдек Н.П.Васильковскийнинг (1948) тасдиқлашича, Фарғонанинг тоғ этаклари ва адирлари бу қадимий сув оқимларининг субаэрал дельталаридир, улар юқори плеоцен ва қуйи плейстоценнинг тектоник ҳаракатлари натижасида эперогеник кўтарилган. Булар Ю.А.Скворцов ва О.Ю.Пославская томонидан атрофлича таҳлил қилиниб “Фарғона водийси” фундаментал асарида эълон қилинган (1954).

Иқлимий ва гидрологик тадқиқотлар:

Фарғона водийсида олиб борилган иқлимий ва гидрологик тадқиқотларнинг илмий натижалари сифатида унинг дарёлари, кўллари, ер ости сувлари ва иқлимига бағишланган Л.К.Давидов ва Н.Л.Корженевскийларнинг “Норин дарёси сув режимига метеорологик омилларнинг таъсири” (1929) ва Н.Л.Корженевскийнинг “Исфайрамсой”

(1936) асарларини киритиш мумкин. Бу илмий асарлар бошқаларидан фактик материалларининг кўплиги, чуқур таҳлил қилинганлиги ва иқлимий, гидрологик ғоя, хулосаларининг қанчалик теранлиги билан ажралиб туради. Ўтган асрнинг 50-йилларига келиб, водий иқлимининг барча элементлари бўйича анчагина илмий маълумотлар тўпланди. Л.А.Манегина “Фарғона водийси” (1954,) асарида унинг иқлимини таҳлил қилган, бироқ шунча катта бой материал мантиқий тартибда ёритиб берилмаган.

Л.Н.Бабушкин Ўрта Осиёда қишлоқ хўжалиги нуқтаи назардан муҳим илмий тадқиқотларни олиб борди, агроиқлимий таҳлил методларини такомиллаштирди. 1960 йилда нашрдан чиққан «Ўрта Осиёнинг агроиқлимий тавсифи» ва «Ўрта Осиёни агроиқлимий районлаштириш» номли монографияларида Фарғона водийси иқлимига тўхталиб, унда 5 та гуруҳ: +орамозор, Чотқол, Туркистон, Фарғона, Марказий Фарғона районларидан иборат бўлган битта Фарғона агроиқлимий округини ажратади. Бутун Ўрта Осиё бўйича 13 та агроиқлимий округ ажратилиб, шундан 5 - округ Фарғона округи бўлиб, унинг ҳудудига атрофдан ўраб турган тоғ тизмаларининг сувайриғичигача бўлган қисми тўлиқ киритилган.

Тупроқларини, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини тадқиқ қилинишига доир тадқиқотлар:

Ўтган асрнинг боши биогеографик тадқиқотларда экологик-географик методларни қўлланилиши жиҳатдан ҳам ўзига хосдир. Айниқса тупроқларни ўрганишда В.В.Докучаев томонидан қўлланган табиат компонентларини ва жараёнларини ўрганишга комплекс ёндошув методи асосида ўтказилган комплекс тупроқ-геоботаник экспедициялар диққатга сазовордир.

И.В.Мушкетов ва Н.А.Северцовларнинг регионал ғояларини ривожлантириш асосида С.С.Неуструев ва Л.И.Прасолов водийнинг тупроқ-географик районлаштириш схемасини туздилар.

1957 йили нашрдан чиқарилган “Ўзбекистон тупроқлари” (2-жилд) монографик асар муҳим воқеа бўлди. Унда Фарғона (М.А.Панков), Андижон (Б.В.Горбунов), Наманган (С.А.Шувалов) вилоятларининг тупроқлари генезиси, тарқалиш географияси, агрокимёси, шўрланиши ва ботқоқланиши, кишлоқ хўжалигидаги аҳамияти батафсил ёритилиб, таърифлаб берилди ва 1: 300 000 масштабда тупроқ картаси тузилди.

А.З.Генусов, Б.В.Горбунов, Н.В.Кимберг томонидан (1961) Ўзбекистон худудининг комплекс тупроқ-иқлимий жиҳатдан районлаштириш схемаси ишлаб чиқилди. Районлаштириш схемасида Фарғона водийси алоҳида тупроқ-иқлим округи сифатида олиниб, 16 та тупроқ-иқлим районларига бўлинди. Фарғона водийси ўсимликлари ҳақидаги умумлашма маълумотлар Е.П.Коровиннинг “Ўрта Осиё ва +озоғистон ўсимликлари” (1-2 жилдлар, 1961, 1962) М.М.Орифхонованинг “Фарғона водийси ўсимликлари” (1967) асарларида ҳамда бошқаларда тўлиқ мужассамлашган.

Агар мантиқан олиб қаралса, XIX аср охиридаги Н.А.Северцов (1879), А.И.Вилькинс (1886), А.П.Федченко (1875) ва бошқаларнинг Ўрта Осиё, жумладан, Фарғона водийси ҳайвонот оламига бағишланган зоогеографик районлаштириш тизимидаги ишларидан ташқари чуқур тадқиқотлар олиб борилмаганлигини кўришимиз мумкин. Фақатгина 1900 йиллардан бошлаб В.Ф.Ошанин ва Н.А.Заруднийлар водий худудида сурункали тадқиқотлар олиб борганлар.

Фарғона водийси ҳайвонот оламига бағишланган илмий ишлар орасида “Ўзбекистон фаунаси” (1953, 1967), Т.З.Зоҳидов ва Р.Н.Макленбурцевларнинг “Ўрта Осиёнинг табиати ва ҳайвонот дунёси” (1969, 1971), “Фарғона водийсининг умуртқали ҳайвонлари” (1974), О.П.Богдановнинг “Ўзбекистон ҳайвонлари” (1968, 1978) асарлари ўзининг аниқ фактик материалларга бойлиги билан ажралиб туради.

1960-1970 йиллардан бошлаб Фарғона водийси хайвонот оламини ўрганиш чўл, адир, тоғ олди ва тоғларда, асосан, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш нуқтаи назардан атрофлича тадқиқ қилина бошланди ва бу тадқиқотлар маҳаллий олимлар томонидан амалга оширила бошланди.

Табиий географик йўналишдаги тадқиқотлар:

Республика Фанлар Академияси География институти томонидан чоп этилган “Ўрта Осиё. Табиий географик таъриф” (1958) монографиясининг айрим боблари муаллифи сифатида ўлка табиатининг билагонлари Э.М.Мурзаев (Табиий география), Е.П.Коровин, Л.Е.Родин, Н.И.Рубцов (Геоботаника), А.Н.Формозов (Зоогеография), А.Н.Розанов (Тупроқлар географияси), Р.Д.Забилов (Музшунослик), Л.А.Чубуков (Иқлимшунослик), В.А.Кунин (Гидрогеология), С.Ю. Геллер (Геоморфология) иштирок этдилар. Кенг энциклопедик мазмунга эга бўлган асар кейинги географик тадқиқотлар учун мустаҳкам асос ролини ўйнади.

Ландшафтларга оид тадқиқотлар:

В.М.Четиркин ўзининг “Ўрта Осиё. Комплекс географик тавсиф ва районлаштириш масалалари” (1960) монографик асарида 1960 йилларгача Ўрта Осиёда, жумладан, Ўзбекистонда ландшафтлар ҳақидаги илмий ғоя, қарашларнинг вужудга келиши, шаклланишини жуда чуқур таҳлил қилган. Ландшафтлар ҳақидаги қарашларни вужудга келиши, ривожланишида ўзларининг илмий ҳиссаларини кўшган тадқиқотчилар В.В.Докучаев (1898-1900), Л.С.Берг (1938), Р.И.Аболин (1929), В.М.Четиркин (1947), А.А.Григорьев (1937, 1946), А.Г.Исаченко (1953, 1961, 1965), Н.А.Гвоздецкий (1973), К.И.Геренчук (1984), С.В.Калесник (1947, 1952, 1970), Н.А.Солнцев (1948, 1949), Ф.И.Мильков (1956-1990) ва бошқаларнинг ландшафтлар ҳақидаги илмий ғояларини ривожлантирган ҳолда кейинчалик Фарғона водийсининг ландшафтлари Л.Н.Бабушкин (1954), Н.А.Когай (1964), А.А.Абдулқосимов (1983), Ю.Султонов (1974) ва бошқа кўплаб тадқиқотчиларнинг илмий ишларида ривожлантирилди ва ўзининг янги илмий жиҳатдан асосланишини топди.

Комплекс табиий географик районлаштириш:

Туркистон, жумладан, Ўзбекистон худудини табиий географик районлаштириш билан ўз вақтида Л.С.Берг (1913), Р.И.Аболин (1929), В.М.Четиркин (1943) “СССРни табиий-тарихий районлаштириш” асарининг муаллифлари (1947), Э.М.Мурзаев (1953, 1958), П.С.Макеев (1956), Л.Н.Бабушкин (1954), Л.Н.Бабушкин, Н.А.Когай (1964), Фарғона водийсининг текислик қисми билан А.А.Абдулқосимов (1964), Фарғона водийсининг жанубий тоғлик қисми билан Ю.Султонов (1965) ва бошқалар шуғулланганлар ва ўз таксономик бирликлар тизимини тавсия этганлар [1].

НАТИЖАЛАР. Геоэкологик муаммолар ва уларнинг ечимига оид концепциялар: Фарғона водийсининг атрофлари баланд тоғ тизмалари билан ўралганлиги ҳамда ундан фақат Сирдарёнинг оқиб чиқиши унинг кўпгина ўзига хос индивидуал, маҳаллий хислатларини белгилайди. Жумладан:

-тоғ ёнбағирларидан кўплаб сойларнинг оқиб тушиши уларнинг конус ёйилмаларида кўплаб табиий ва техноген моддаларнинг аккумуляциясига сабаб бўлади;

-конус ёйилмаларида тўпланган чиқиндиларнинг бир қисми ер ости оқими билан аллювиал-пролювиал текислик - Марказий Фарғонага ўтиши кузатилади, қолгани Сирдарёга бориб қуйилади, шунинг учун ҳам Сирдарё суви Учқўрғондан бошлаб истеъмол учун мутлақо яроқсиз;

-Фарғона водийси учун тоғ шамоллари мавжудлиги хос, шимолда шимолий, жанубда эса жанубий, ғарбий қисмда шарқий йўналишдаги шамоллар эсади.

-худудда қазилма бойликларнинг бисёрлиги саноат ишлаб чиқаришини ривожлантириш учун илдиз вазифасини ўтайди, бироқ техноген чиқиндилар ботиқнинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиқиб, уларнинг асосий қисмини шу жойнинг ўзида тўпланишига олиб келади;

-атмосфера ҳавосининг ифлосланиши нафақат табиий омиллар, балки антропоген таъсирлар салмоғининг ниҳоятда юқорилиги билан алоҳида

ажралиб туради, бунда саноат ишлаб чиқариши ва автотранспортнинг ўрни катта;

-метеорологик шароитларнинг ўзига хослигидан, ҳавонинг ифлосланиши ғарбдан-шарққа ва шимолдан жанубга томон ортиб бориши аниқланган;

-водий ҳудудидаги барча коллектор-зовур сувлари Сирдарёга ташланади;

- саноат корхоналари ер ости сувларини ифлослашда асосий манба бўлиб майдонга чиқмоқда;

-ер ости сувларининг ифлосланишида кимёвий ифлосланиш устивор. Бунинг асосий сабаби тоғ-кон, кимё, нефтни қайта ишлаш саноатлари, тупроққа минерал ўғит ва пестицидлар солиш каби бир неча омиллар билан боғлиқ;

-жанубий тоғ ёнбағирларидаги Новқат-Қадамжой-Ҳайдаркон рангли металлар ва радиактив моддалар минтақаси тоғ ер ости сувларининг ифлосланишида фаол омил бўлиб қолмоқда;

-аҳоли зич истиқомат қиладиган ва суғорма деҳқончилик ривожланган, сув тақчил бўлган водий шароитида сувдан ниҳоятда омилкорлик билан фойдаланиш, ифлосланишига йўл қўймаслик энг долзарб ва устивор вазифа ҳисобланади;

-энг долзарб муаммо аҳоли сони йил сайин ортиб бораётган бир фурсатда мавжуд суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини муттасил ошириб бориш, суғоришга яроқли ерларни илмий асосланган усулда хўжалик муомаласига киритиш ва бошқалар;

- Фарғона водийси дефляция ва эрозия жараёнлари кенг миқёсда содир бўладиган типик ҳудуд;

- водийнинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳилма-хил, бу хусусият айниқса унинг баландлик бўйича ландшафтларини минтақаланишида яхши

кузатилади. қир, адир ва паст тоғларда дарахт ва буталарнинг деярли йўқлиги сабабли улар умуман ялонғоч, ҳайвонот олами ҳам ўсимликлари сингари инсоннинг хўжалик фаолияти билан боғлиқ ҳолда ўзгариб бормоқда.

- экологик вазиятларнинг жиддийлашуви жойларда танг даражага етганлигини синчиклаб ўрганиш жараёни, вазиятни баҳолаш, истиқболда унинг ўзгариши ва бунинг аҳоли саломатлигига таъсирини башоратлаш борасида концепциялар шакллана бошлади. Аслида турли йилларда вужудга кела бошлаган ушбу концепциялар туб моҳияти билан бир-бирига яқин ва мантиқан ўзаро бир-бирини тўлдиради.

80- йилларнинг охирларида Ю.Султонов (1989) Фарғона водийсида юзага келган ҳудудий ҳамда маҳаллий экологик аҳвол ва табиат муҳофазаси, табиатдан фойдаланиш муаммоларини ташвишланган ҳолда атрофлича ва чуқур таҳлил қилди. Бу таҳлиллар натижаси ўлароқ маҳаллий олимлар томонидан табиат муҳофазаси, ресурсларидан фойдаланиш масалалари бўйича ўзига хос оригинал ғоялар, қарашлар ўртага ташланди. Жумладан;

- конус ёйилмаларида жойлашган ва умуман саноат корхоналаридан чиқаётган газсимон чиқиндиларни меъёригача камайтириш зарурлиги ғояси (Ю.Султонов, 1989);

- водий ҳудудида ерларнинг интенсив ўзлаштирилиши муносабати билан табиий ландшафтлар майдонининг қисқариб кетаётганлигини ҳисобга олиб “ёввойи” табиий муҳитнинг барча тирик ва нотирик компонентларини келажак авлодга “гувоҳ” сифатида кўрсатиш учун ҳар бир жамоа хўжаликлари ҳудудида микроқўриқхоналар ташкил этиш бўйича қарашлар (Абдуғаниев, 1995);

- Фарғона водийси ҳудудида табиий ресурслардан фойдаланиш хануз экстенсив йўлда давом этмоқда. Аҳоли зич жойлашган, ер сув, яйлов тақчил бўлган шароитда улардан оқилона фойдаланишнинг аҳамияти жуда катта, саноат, транспорт, қурилиш ишлаб чиқаришининг табиий муҳитга таъсири

хам оптималлаштиришни талаб этади. Бунга алоҳида эътибор бериш водий шароитида муҳимдир. Истикболда иккала тазйиқ турларига биринчи даражали аҳамият бериш ва тегишли амалий вазифаларни белгилаш айни муддаодир. Бу жиҳатдан Ю.Султоновнинг геоэкологик ғояси теранлиги, амалийлиги ва таъсир миқёсининг катталиги билан ажралиб туради,

- Фарғона водийсида баландлик-ландшафт минтақаланиши устиворлиги туфайли модда ва энергия алмашуви икки томонлама таъминланганлиги, тоғ ёнбағирларида моддаларнинг қуйи томон гравитацион оқими ҳамда текисликда шамол таъсирида тоғ ёнбағирлари томон ҳаракати яхши ифодаланганини 1995 йилда илк бор И.Абдуғаниев ва бошқалар таъкидладилар.

- водий ҳудудида баландлик-ландшафт минтақаланиши жуда аниқ классик тарзда ифодаланган, ҳар бир минтақа табиий-тарихий хусусиятга эга бўлиб табиати, ресурслари, хўжалиги, аҳолисининг жойлашувида ҳилма-хиллик яхши кўринган. Бунда табиатдан фойдаланиш, табиатни муҳофаза қилиш ҳам ўзига хослиги ва ҳудудийлиги билан ажралиб туради. Энг муҳими баландлик-ландшафт минтақалари бир-бири билан барча соҳаларда кўпми-озми узвий боғлиқ, бу жараёнда модда ва энергия алмашуви устивор аҳамиятга эга.

- суғорма деҳқончиликни ривожлантириш учун ер такчил бўлган шароитда адирларни ўзлаштириш муҳим имкониятлардан бири. Бу борада А.Мақсудов ва бошқалар (1998), Ю.Султонов (1999), С.Жалолов ва бошқалар (2001), К. Боймирзаев ва бошқалар (2002) нинг илмий ғоя ва қарашларида анча асосланган фикрлар мавжуд [2,3,4].

МУҲОКАМА. Табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишнинг геоэкологик асослари.

Фарғона водийсининг чўл, адир, тоғ, яйлов каби баландлик минтақаларида турли табиий ва табиий-антропоген геосистемалар

шакланган. У қадимдан суғориб келинаётган воҳа, аҳолиси тез ўсаётган ва зич яшаётган, саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва бошқа ишлаб чиқариш тармоқлари ривожланган индустриал-аграр райондир. Шу сабабли водийнинг табиати антропоген таъсир натижасида ўзгаришларга учраб, йилдан-йилга унда ноқулай геоэкологик муаммолар туғилмоқда.

Водий ҳудудида олиб борилаётган табиий географик ва геоэкологик тадқиқотларнинг асосий вазифаси ундаги табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, геосистемаларнинг табиий эволюцияси ва антропоген таъсир тенденцияси нисбатини оптимал қулайликда сақлашга имкон берувчи усуллар ва тадбирларни ишлаб чиқиш учун геосистемаларни ҳозирги ҳолатини баҳолашдир. Бунда геосистемаларни ҳосил бўлишида ва инсон хўжалик фаолияти натижасида вужудга келган салбий экологик оқибатларни бошқаришда табиий компонентларнинг ролини ва геоэкологик аҳамиятини аниқлаш муҳимдир.

Водийнинг геоэкологик муаммоларини ечишда ҳозирги экологик ҳолатини ҳудудий тарқалиш хусусиятларини ўрганиш ҳам зарурдир.

Фарғона водийсидаги экологик вазиятларни яхшилашда табиий географик ва геоэкологик концепциялар, қарашлардан фойдаланиш масаласида яна шуни ҳам албатта айтиб ўтиш ҳамда ҳисобга олиш керакки, ҳозирги кунда водий ҳудудидаги шаҳарларда, шаҳар типидagi посёлкаларда ҳамда йирик аҳоли тўпланмаларида электромагнит ифлосланиш ҳам кучайиб бормоқда, бунинг асосий сабабчилари хўжалиқда ишлатиладиган барча электр асбоблари ҳисобланиб, кишилар саломатлигига путур етказмоқда ва ҳатто бундай ифлосланиш натижасида турли касалликларни келиб чиқиши ҳавфи ортиб бормоқда. [5].

ХУЛОСА.

Фарғона водийсидаги комплекс табиий географик тадқиқотларнинг геоэкологик аҳамиятини тўлақонли очиб беришда ХХ асрда амалга оширилган

табиат компонентларини ўрганиш жараёнларини таҳлил қилишга тўғри келади. Илимий ишнинг мақсадидан келиб чиқилгани ҳолда Фарғона водийсида табиатни ўрганиш бўйича олиб борилган комплекс тадқиқотларни чуқур таҳлил қилиш, уларнинг геоэкологик аҳамиятини кўрсатиб бериш, табиатдан фойдаланиш жараёнида табиий муҳитда юз берган антропоген жараёнлар ва бу жараёнлар асосида эковазиятларнинг вужудга келиши сабабларини аниқлаш, ҳудуд табиатини муҳофаза қилиш, ҳудудий эковазиятларни яхшилаш борасида амалга оширилиши лозим бўлган тавсиялар, таклифлар тизимини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Олиб борилган табиат компонентларини ўрганиш бўйича тадқиқотлар макон ва замонда ўзининг ривожланиш стадиясига асосланган ҳолда биринчи ва иккинчи катта босқичларда комплекс табиий географик йўналишларда давом этган бўлса, даврийликнинг кейинги жабҳаларида тадқиқотлар жараёни геоэкологик аҳамият касб эта бошлади.

Геоэкологик муаммоларни ҳал қилишда комплекс табиий географик тадқиқотларни геоэкологик тадқиқотлар даражасига кўтарилиши учун бу ҳудуддаги республикалар биргаликда ҳаракат қилишларини ҳаётнинг ўзи тақозо қилмоқда. Қачонки, Фарғона водийси табиатидан, ресурсларидан рационал фойдаланиш, табиатининг муҳофазаси умумий бўлсагина, комплекс табиий географик тадқиқотларнинг геоэкологик аҳамияти ортиб боради.

Фарғона водийсидаги тармоқ ва табиий географик тадқиқотларнинг геоэкологик аҳамиятини аниқлаш, кўрсатиш ҳамда ҳозирги геоэкологик вазиятига аниқ баҳо бериш мақсадида биз томондан қуйидаги ишлар амалга оширилди:

- Ҳудудда олиб борилган тармоқ тадқиқотларнинг илмий адабиётлар ва карталар бўйича маълумотлари, Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон Республикаларининг Фарғона водийсида тадқиқот ишларини олиб борган ташкилот, муассасаларнинг ҳисобот маълумотлари, материаллари ҳамда

архив фонди маълумотлари, қисман дала шароитида тўпланган кузатув материаллари қайта ишланиб тўлиқ таҳлил қилинди;

- Геологик-геоморфологик тадқиқотларнинг натижалари, ўртача кўп йиллик метеорологик маълумотлар, тупроқ типларини таснифлашнинг такомиллашувига оид маълумотлар, табиий географик тадқиқотларнинг ривожланиш босқичлари, шаклланган геоэкологик муаммоларни даврларга бўлиниши, геоэкологик муаммоларни ечимига оид концепциялар, табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича изланишлар динамикаси ишлаб чиқилди.

Худуддаги табиий географик, комплекс тадқиқотларнинг геоэкологик аҳамиятини кўрсатиш йўналишида қуйидаги хулосалар қилинди ва ишлар амалга оширилди:

1. Фарғона водийсида 1900 йилдан 2000 йилгача табиат компонентларини (комплексларини) тадқиқ қилиш бўйича илмий хулосалар қилинди. Бу тадқиқотлар жараёнида эришилган илмий ютуқлар чуқур таҳлил қилиниб, асосий илмий натижалари бир тизимга келтирилиб, даврларга ҳамда босқичларга ажратилди;

2. Худудда олиб борилган комплекс табиий географик тадқиқотларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилди;

3. Ўрта Осиё, Ўзбекистонда табиий географик (тармоқ) районлаштиришдаги Фарғона водийсининг ўрни аниқланди. Районлаштириш ғояларини такомиллашуви асослаб берилди;

4. Водий худудида геоэкологик муаммоларнинг келиб чиқиш манбалари аниқланди;

5. Геоэкологик муаммоларнинг ечими бўйича концепциялар ишлаб чиқилди;

6. Табиий географик ғояларни, қарашларни ривожлантириш асосида Фарғона водийсини гидрологик, табиий географик районлаштириш, табиий

географик тадқиқотларнинг такомиллашуви ва яруслилиқ, табиатни муҳофаза қилиш, экологик карталари ва бошқа карта-чизмалари ишланди: [5].

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1.Ҳамидов А.А. Фарғона водийсида олиб борилган табиий географик тадқиқотларнинг геоэкологик аҳамияти //Геогр.фан.номзд.илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.Тошкент;-2006.-6-165 б.

2.Фарғона водийсининг геоэкологик ҳолати, табиий ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва табиатини муҳофаза қилиш масалалари.//Ю.Султонов,А.Жалилов, Р.Шоназаров, Г.В.Перевозчиков, И.Абдуганиев ва бошқ. Ўзбекистон республикаси регионал илмий-амалий анжумани материаллари. -Фарғона: -1995. I-қисм-91 бет, II-қисм 93 бет.

3.Султанов Ю. Экологические проблемы Ферганской долины. Известия Узб. геогр. Общес. Т.15. -Ташкент: -1989. -С.24-28.

4.Абдуганиев И. Ландшафтные индикаторы нефтегазаносных структур в южной части Ферганской долины. //Автореф. дисс. канд. геогр. наук. -М.: -1976. -21.с.

5.Ҳамидов. А.А. ва бошқ. Фарғона водийсининг экологик вазиятларини яхшилашда табиий географик ва геоэкологик ғоялар, қарашлардан фойдаланиш масалалари. Сб.науч.тр. КУУ.-Ош, 2003.-С.219-223.